

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyaroova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyaroova Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

ЛИПОСОМЫ НОСИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВ ПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Мирходжаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
mirxodjayeve.islam@bsmi.uz

Резюме. В обзоре приведены сведения о составе липосом: основным компонентом липосомальной мембраны являются фосфолипиды, которые обеспечивают ее прочность и защиту от механических воздействий. Липосомальные частицы различают по размеру и количеству бислоевых оболочек, образующих везикулы, также выделяют липосомы с неламинарной организацией. Состав и размер липосом выбирают в зависимости от поставленной цели, включая в мембрану вспомогательные вещества, влияющие на свойства и функции липосом, в том числе на скорость высвобождения содержимого везикул, сродство липосом к ткани - мишени и др. В обзоре рассмотрены основные методы получения липосом и особенности их использования, преимущества и недостатки. В настоящее время лекарственные препараты на основе липосом успешно используют в различных областях медицины-онкологии, инфекционные и паразитарные заболевания.

Ключевые слова: липосомы, строение и состав, методы получения, липосомальные лекарственные средства

LIPOSOMES AS DRUG CARRIERS AGAINST PARASITIC LIVER CYSTS (LITERATURE REVIEW)

Mirkhodjaev I.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
mirxodjayeve.islam@bsmi.uz

Resume. The review provides information on the composition of liposomes: the main component of the liposomal membrane is phospholipids, which provide its strength and protection from mechanical stress. Liposomal particles are distinguished by the size and number of bilayer membranes that form vesicles liposomes with a non-lamellar organization are also isolated. The composition and size of liposomes are chosen depending on the goals, including excipients in the membrane that affect the properties and functions of liposomes, including the rate of release of the contents of vesicles, the affinity of liposomes for the target tissue, etc. The review considers the main methods for obtaining liposomes and features of their use, advantages and disadvantages. Currently, drugs based on liposomes are successfully used in various fields of medicine - oncology, infectious and other diseases.

Keywords: liposomes, structure and composition, preparation methods, liposomal drugs

JIGAR PARAZITAR KISTASIGA QARSHI DORI VOSITALARINING LIPOSOMAL SHAKLINI QO'LLASH

Mirxodjaev I.A.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
mirxodjayeve.islam@bsmi.uz

Rezyume. Liposomalar tabiatan mikroskopik fosfolipid vezikulalardan iborat bo'lib, bir yoki bir nechta qavatli membranalardan tuzilgan. Liposomalarning asosiy vazifalari potologik o'choq sohasiga dori vositalarni yetkazib berish hisoblanadi. Ushbu preparatlar biodegradatsiyalanish va immunologik neytral xususiyatlarga ega. Liposomalarning asosiy komponenti liposomal membranadagi fosfolipid bo'lib, u tufayli tashqi mexanik taassurotga mustahkam himoya qalqoni vazifasini bajaradi. Ushbu maqolada liposomalar to'grisida tushuncha, uni sintezlash usullari, klassifikatsiyasi, afzalliklari va kamchiliklari ketiriladi. Hozirgi kunda liposomal dori vositalari tufayli ularning ta'sir samaradorligini oshirish, qo'llash usullarining ko'pligi, eng asosiysi nojo'ya ta'sir ko'rsatish holatlarinng ozligi, tibbiyotda onkologik infeksiyon kasalliklar va boshqa turdagi kasalliklarni samarali davolash vositasi sifatida qo'llash afzalligi to'grisida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: liposomalar, tuzilishi va sintezlash usullari, liposomal dori vositalari

Введение. В настоящее время в медицине и фармакологии все большую актуальность приобретает метод направленного транспорта лекарственных средств, позволяющий увеличить концентра-

цию доставляемых средств в определенном месте и блокировать или сильно ограничить их накопление в здоровых органах и тканях. Направленный транспорт позволяет повысить продолжительность и эффективность действия лекарства, снизить побочные эффекты.

Число публикаций по этой тематике, особенно посвященных нанотехнологиям и нанолечарствам, неуклонно растет, появляются статьи, монографии и тематические выпуски научных журналов. Переход к новым нанолечарствам открывает большие перспективы для клинической медицины и фармацевтического рынка и сулит производителям высокую прибыль. С 2005 г., согласно Nano Biotech News, в доклиническую, клиническую или коммерческую разработку вошли 130 нанотехнологичных лекарств и систем доставки. Интерес к разработкам систем доставки обусловлен многими причинами и, прежде всего, огромной потенциальной выгодой, как с медицинской, так и с экономической стороны.

Традиционные лекарства имеют ряд недостатков. Так, при введении лекарственных средств (ЛС) происходит их неэффективное использование, связанное с распределением лекарства практически по всему организму и, как следствие, невозможностью поддержания терапевтической концентрации в требуемом месте в течение определенного времени. Также из-за отсутствия направленности доставки лекарство не достигает всех биологических мишеней или достигает, но в концентрации значительно меньшей по сравнению с терапевтической. Поэтому для достижения необходимой концентрации лекарства в очаге поражения приходится вводить заведомо завышенные дозы лекарственного препарата. Ненаправленное действие ЛС, т.е. взаимодействие с нецелевыми биообъектами, приводит к побочным эффектам, что особо нежелательно при применении токсичных препаратов.

Разработка систем доставки ЛС направлена на повышение терапевтической эффективности, переносимости и безопасности лекарственной терапии. Целями их создания являются: направленность действия, пролонгированное действие, повышение биодоступности ЛС.

Концентрирование лекарственного вещества в пораженном органе снижает токсическое воздействие на организм, уменьшает вводимую дозу и кратность введения, упрощает процедуру применения лекарства. Таким образом, как отмечает Алф Лапрехт в своей монографии, «принцип адресной доставки лекарств - это сокращение общего количества вводимого препарата в сочетании с оптимизацией его активности».

Эти цели достигаются благодаря разработке и внедрению методов направленного транспорта ЛС. Первоначально для обеспечения направленности действия ЛС использовали регионарное введение препаратов, однако этот метод, в общем случае, не является направленным транспортом, так, как только в редких случаях очаг поражения легко доступен. Далее исследования были сконцентрированы на разработке и изучении ЛС с модифицированным высвобождением. Затем, благодаря открытию нано частиц различной природы, стали изучать возможность создания систем доставки ЛС на основе нано частиц. Несмотря на широкие возможности в выборе носителя возникли определенные проблемы. Оказалось, что препараты, показывающие хорошие результаты в лабораторных условиях, теряют свои функции *in vivo*. Также возникла проблема преодоления биологических защитных барьеров организма. В настоящее время идею направленного транспорта лекарств реализуют, выбирая носитель, связывая его с переносимым ЛС и обеспечивая доставку к патологическому очагу.

В адресной доставке лекарств используются нано частицы - носители, размер которых не должен быть более одного микрона (тысячи нанометров). Системы доставки создаются путем помещения ЛС либо в нано капсулу, в которой лекарство находится в полости, окруженной проницаемой мембраной, либо в нано сферу, в которой лекарство диспергировано по всему объему. Существенным преимуществом таких систем доставки является защита активных лекарственных средств от распада и метаболизма. Также системы доставки получают путем связывания ЛС с поверхностью носителя-нано частицы, в этом случае оно не защищено от распада в организме под воздействием среды. При этом могут быть созданы сложные конъюгаты, состоящие из носителя, к которому присоединены молекулы фармацевтической субстанции, вектор, отвечающий за направленный транспорт, иногда фрагмент, обеспечивающий возможность отслеживания конъюгата, а также молекулы ПАВ на поверхности наночастиц, снижающие узнаваемость наночастиц макрофагами.

В качестве носителей ЛС выступают липосомы, полимерные нано частицы, углеродные нано частицы, клетки крови, нано частицы металлов, оксидов и др. Нано частицы в качестве носителей должны иметь малый размер и обеспечивать повышенную биодоступность фармацевтических субстанций. Широкий выбор носителей позволяет создавать системы доставки с варьированием скорости и места высвобождения ЛС.

Терапевтическая активность лекарственного препарата (ЛП) определяется достижением нужной концентрации действующего вещества в клетке-мишени, органе или ткани. Борьба со многими

заболеваниями требует длительного приема лекарственных средств (ЛС), некоторые из них кумулируются в организме. Кроме того, ряд ЛП характеризуется неудовлетворительным фармакокинетическим профилем наряду с неспецифическим распределением в органах и тканях, что вызывает серьезные побочные явления и системную токсичность [3,4-6]. Актуальным решением вопроса повышения безопасности и эффективности лекарственной терапии является разработка транспортных систем, позволяющих обеспечить направленную доставку ЛП к клетке-мишени, снизив при этом общее токсическое действие на организм [1,2,4,6,14]. Впервые адресная доставка упоминается в 1906 г. немецким ученым Паулем Эрлихом, целью работы которого было найти ЛС, действующее точн на рецепторы клеток бактерий и паразитов [1,3,6,15]. Созданная им «теория боковых цепей» позволила понять механизмы взаимодействия биологически активных веществ с клеткой и способствовала возникновению новых идей и возможностей в осуществлении таргетной доставки ЛП. Одним из наиболее изученных и успешно применяемых средств доставки ЛП являются липосомы, впервые описанные в 1963 г. А. Бэнгхемом. Им была обнаружена способность фосфолипидов (ФЛ) самостоятельно образовывать в воде замкнутые оболочки, внутри которых создается заполненное водой пространство с растворенным ЛС [15]. Инкапсуляция многих ЛС в липосомы может помочь в терапии заболеваний, требующих длительного и агрессивного лечения, поскольку появляется возможность защиты от деградации в биологических средах организма [16,17] и преодоления множественной лекарственной устойчивости [2,18]. Включение ЛС в липосомальные везикулы позволяет повысить биодоступность труднорастворимых веществ⁵⁰ и терапевтический индекс ЛП [1,2,3,6,7].

Цель настоящей работы является обзор научных данных о структуре липосом, их составе и классификации. В статье приведены краткие сведения о методах получения липосом. Липосомы - полые гетерофазные везикулы, водная фаза которых окружена амфифильными ФЛ мембраны (рис. 1) [20,21]. Такие частицы обладают достаточно большой механической прочностью и способностью сохранять целостность при различных механических воздействиях [22]. Гидрофильные ЛП, например, доксорубин) инкапсулируют в водную фазу везикулы, а гидрофобные (амфотерицин В, паклитаксел, доцетаксел и др.) - в билипидный слой мембраны липосом [23-25]. Помимо ФЛ в состав мембраны липосом могут входить молекулы полиэтиленгликоля, создающие избыточное осмотическое давление на поверхности наночастиц. Пегилированная везикула становится невидимой для ретикулоэндотелиальной системы, что увеличивает время циркуляции частицы в кровотоке [20,26,27]. Еще одним важным компонентом липидного бислоя является холестерин, обеспечивающий микровязкость плазматической мембраны. Повышение концентрации холестерина приводит к увеличению размера и проницаемости липосомальных частиц, что дает возможность регулировать высвобождение ЛП [27].

Рис. 1. Схематическая структура липосомы, содержащей гидрофобные и гидрофильные лекарственные препараты (ЛП)

Для стабилизации и улучшения кинетики высвобождения ЛП возможно включение липосомы в гидрогель. Это помогает решить проблему поглощения липосом макрофагами и позволяет обеспечить длительное хранение липосомальных ЛП без лиофилизации [28].

В зависимости от частиц и количества образующих (ламеллярность), липосомы можно разде-

лить на следующие группы: малые однослойные везикулы, большие однослойные везикулы, гигантские однослойные везикулы, двух-слойные везикулы, многослойные везикулы (табл. 1) [29]. Существуют также липосомы с неламеллярной организацией - спонгосомы и кубосомы. Спонгосомы имеют случайную трехмерную мембранную организацию, а кубосомы характеризуются периодически упорядоченными мембранными структурами кубической решетки с различными симметриями: двойной алмаз, гироид или примитивные кубические типы. Было показано, что кубосомы представляют собой более стабильную липидную систему, чем липосомы, а также имеют больше возможностей для инкапсуляции химиотерапевтических агентов за счёт их жидкокристаллической двунепрерывной мембранной структуры [30].

Таблица 1.

Классификация липосом в зависимости от размера частиц и количества бислоев

Структурный параметр	Размер, нм
Малые однослойные везикулы	20-100
Большие однослойные везикулы	>100
Гигантские однослойные везикулы	>1000
Двухслойные везикулы	>00
Многослойные везикулы	1000-10000

Состав и размер липосом могут быть выбраны в зависимости от целей, поставленных исследователем. Путем включения в мембрану везикул специфических белков возможны уменьшение скорости деградации, контроль высвобождения содержимого липосомальных частиц, увеличение средства липосомы к ткани [31].

Достижения в области доставки лекарств побудили исследователей рассмотреть 2 важные стратегии при разработке новых многофункциональных липосомальных частиц: стратегию пассивного и активного нацеливания. При пассивном нацеливании инкапсулированное в липосому вещество за счет физических свойств наноконтейнера способно накапливаться в определенном пораженном участке организма и селективно взаимодействовать с анатомическими структурами сосудов ткани-мишени, реализуя при этом свое фармакологическое действие [12,28]. Другим вариантом доставки лекарственного вещества (ЛВ) в пораженный орган или ткань является транспорт с помощью направляющего вектора, в качестве которого могут выступать моноклональные антитела, лиганды рецепторов, ферменты, гликопротеины [28]. Такой вид транспорта получил название активного метода адресной доставки.

По одной из классификаций адресную доставку можно подразделить на пассивный направленный транспорт и активный направленный транспорт (рис. 2).

Пассивный направленный транспорт, например, основан на эффекте повышено проницаемости и накопления (ППН) и зависит от микроокружения опухолей. Пассивный направленный транспорт основан на способности ЛС самопроизвольно накапливаться в нужных органах или тканях. Это вполне возможно, так как в пораженных очагах часто наблюдаются ацидоз и гипертермия. Активный направленный транспорт осуществляется за счет связывания с ткане-/клеточно-специфическими маркерами, ведущего к локализованному накоплению нано носителей.

Действующее вещество может быть инкапсулировано в липосому различными методами: метод Бэнгхема, метод обращения фаз, метод удаления детергента. С помощью данных методов преимущественно образуются мультиламеллярные везикулы [15,18]. Для получения однослойных липосом применяют метод мембранной экструзии и ультразвуковую обработку [33].

Рис. 2. Схематичное представление пассивного (а) и активного (б) направленного транспорта. 1 - нормальные клетки; 2 - опухолевые клетки; 3 - липосомы для пассивного транспорта; 4 - липосомы для активного транспорта

Метод Бэнгхема (метод гидратации липидной пленки) является универсальным и широко используется для получения мультиламеллярных везикул [15,17]. Данный метод основан на получении растворов липидов и субстанции ЛВ с последующим перемешиванием и упариванием, которое рекомендуется проводить при температуре выше температуры фазового перехода липидов (Тф.п.) или выше Тф.п. самого высококипящего компонента смеси (37-43 °С). Затем пленку гидратируют в буферном растворе для получения везикул. Например, по методике Бэнгхема было получено ЛС, содержащее в билипидном слое мембраны липосом убихинон (Q10), восстановленная форма которого проявляет антиоксидантные свойства. Липосомальная форма позволила доставлять субстанцию Q10, имеющую низкую растворимость в воде, в более глубокие слои дермы при лечении различных кожных заболеваний [332].

Метод обращения фаз обеспечивает максимальное включение водной фазы в структуру липосом. Водный раствор ЛВ растворяют в органическом растворе липидов с последующей звуковой обработкой. При этом образуется эмульсия (капли воды в органическом растворителе), которая высушивается до полутвердого геля на роторном испарителе [33].

При использовании метода детергентного диализа липиды растворяют в водном растворе детергента (неионного, анионного или катионного сурфактанта) и ЛВ, подлежащих инкапсуляции. Детергент должен иметь высокую концентрацию мицеллообразования. Это необходимо для более легкого удаления детергента диализом или колоночной хроматографией [34].

Метод мембранной экструзии заключается в пропускании липидных дисперсий под давлением через поликарбонатные фильтры с различным диаметром пор. Возможно использование фильтров из других материалов, если они совместимы с ЛВ. Преимуществом данного метода является получение гомогенных малых однослойных везикул. Метод экструзии применим для получения стабильных липосом с различным составом [34,35].

Метод ультразвуковой обработки представляет собой озвучивание многослойных везикул с помощью пульсирующих волн высокой частоты. Для получения гомогенной дисперсии однослойных липосом применение метода ультразвуковой обработки ограничено, поскольку он имеет ряд недостатков: при использовании данного метода происходит денатурация или инактивация термочувствительных веществ (ДНК, белков), гидролиз ФЛ, полученные этим методом везикулы недостаточно устойчивы при хранении [1,2,3,18].

Научный интерес представляют препараты на основе иммунолипосом, принцип направленного транспорта которых основывается на связывании молекулы с моноклональными антителами [27]. На сегодняшний день иммунолипосомальная конструкция разработана для противоопухолевых ЛС различных классов: доксорубицина, митоксантрона, лизомустина [28].

Учитывая то, что в регионе Центральной Азии очень широко распространено паразитарное за-

болевание- эхинококк печени, для проведения химиотерапии эхинококкоза печени проводится определенная работа по использованию липосомальных форм антипаразитарных препаратов, в виде альбендазола-сульфоксида.

Многие ЛП, имеющие высокую частоту возникновения нежелательных побочных эффектов различной степени выраженности (от головной боли до цитотоксичности для нормальных тканей), стали доступны для применения в клинической практике благодаря инкапсуляции действующего вещества в липосомы. Использование липосомальных везикул также увеличивает время циркуляции и биодоступность ЛС, защищает его от деградации в биологических средах организма. Характеристики липосом и их чувствительность к разным физико-химическим стимулам (температура, свет, pH и др.) могут быть направленно изменены при включении в состав липосомальной мембраны различных вспомогательных веществ. Поверхность липосом может быть функционализирована использованием направляющих векторов, обеспечивающих адресную доставку ЛС к клетке, ткани или органу-мишени. Преимущества ЛС на основе липосом позволяют использовать их в различных областях медицины, прежде всего в онкологии.

Поскольку многие липосомальные ЛС находятся на разных стадиях доклинических и клинических исследований, липосомы являются открытой для дальнейшего изучения системой таргетной доставки ЛС.

Заключение

Липосомальная система доставки ЛП постоянно развиваются такие свойства липосом как биосовместимость, защита включенных веществ от захвата клетками РЭС и метаболической деградации, возможность доставки гидрофобных и гидрофильных соединений к различному органу и тканям организма, и более того способность доставлять эти соединения в цитоплазму клетки-мишени, делают их привлекательными для использования в медицине

Список литературы:

1. Барышников А.Ю. Наноструктурированные липосомальные системы как средство доставки противоопухолевых препаратов Вестник Российской академии медицинских наук 2012 67(3):23-29.
2. Котова Е.Н. Волшебные пузырьки-липосомы: сайт Е.Н.Котова(электронный ресурс) 2020.
3. Новикова А.А. Методы получения липосом используемых в качестве лекарственных средств Разработка и регистрация лекарственных средств 2017 2:134-138.
4. Мирходжаев И.А. Влияние липосомальной формы альбендазола на развитие экспериментального эхинококкоза печени Ж. Проблемы биологии и медицины- 2021 1(125):138-142.
5. Мирходжаев И.А., Хикматов Ж.С. Новое в химиотерапии эхинококкоза печени В эл.ж. Биология и интегративная медицина 2021 1(48):78-88.
6. Мирходжаев И.А. Влияние многослойных липосом на течение экспериментального эхинококкоза печени Ж. Проблемы биологии и медицины-2022 1(134): 123-126.
7. Мирходжаев И.А., Комилов С.О. Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте Ж. Биология и интегративная медицина 2022 2(55):14-20.
8. Мирходжаев И.А. Комилов С.О. Прогностическое значение цитокинового профиля при множественном эхинококкозе печени Новый день в медицине-2020 4(32):730-732.
9. Мирходжаев И.А. Комилов С.О. Оптимизация методов хирургического лечения множественных и рецидивных форм эхинококкоза печени Ж. Новый день в медицине 2020 4(32):643-646.
10. Мирходжаев И.А. Комилов С.О. Жигар эхинококкозида патоморфологик узгаришлар Ж. Фундаментал ва клиник тиббиет ахборотномаси 2022 1:42-45.
11. Мирходжаев И.А. Хикматов Ж.С. Особенности диагностики и пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококка печени Ж. Вестник науки и образования, Россия ноябрь 2020 23(101): 61-66.
12. Мирходжаев И.А. Роль цитокинов в развитии и течении эхинококка печени Ж. Биология и интегративная медицина 2020 1(116):55-57.
13. Мирходжаев И.А. Ахророва Л.Б. Усовершенствование методов хирургического лечения множественных и рецидивных форм эхинококка печени Ж. Новый день в медицине 2023 2(52):270-276.
14. Arantseva D.A., Vodovozova E.L. Platinium-based antitumor drugs and their liposomal forms in clinical trials. Russian Journal of Bioorganic Chemistry 2018 44(6):619-30.
15. Bangham A.D. Physical structure and behavior of lipids and lipid enzymes. Advances in lipid research 1963:65-104. DOI: 10.1016/b978-1-4831-9937-5.50008-9. PMID: 14248958.

16. Cristiano M.C., Cosco D., Celia C. et al. Anticancer activity of all-trans retinoic acid-loaded liposomes on human thyroid carcinoma cells. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces* 2017 150:408-16. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2016.10.052.
17. Park K., Kwon I.C. Oral protein delivery: Current status and future prospect. *Reactive and Functional Polymers* 2011 71(3):280-7. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2010.10.002.
18. Matsuo H., Wakasugi M., Takanada H. et al. Possibility of the reversal of multidrug resistance and the avoidance of side effects by liposomes modified with MRK-16, a monoclonal antibody to P-glycoprotein. *J Control Release* 2001 77(2):77-86. DOI: 10.1016/s0168-3659(01)00460-6. PMID: 11689261.
19. Akbarzadeh A., Rezaei-Sadabady R., Davaran S. et al. Liposome: classification, preparation, and application. *Nano-scale Research Letters* 2013 8(1): 102. DOI: 10.1186/1556-276X-8-102. PMID: 23432972.
20. Mohamed M., Lila A.S.A., Shimizu T et al. PEGylated liposomes: immunological responses. *Sci Technol Adv Mater* 2019 20(1):710-24. DOI: 10.1080/14686996.2019.1627174. PMID: 31275462.
21. Saraf S., Jain A., Tiwari A. et al. Advances in liposomal drug delivery to cancer: An overview. *J Drug Deliv Sci Tech* 2020 56:101549. DOI: 10.1016/j.jddst.2020.101549.
22. Lamichhane N., Udayakuma T.S., D'Souza W.D. et al. Liposomes: Clinical Applications and Potential for Image-Guided Drug Delivery. *Molecules* 2018 23(2):288. DOI: 10.3390/molecules23020288. PMID: 29385755.
23. Groll A.H., Rijnders B.J.A., Walsh T.G. et al. Clinical pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and efficacy of liposomal amphotericin B. *Clin Infect Dis* 2019 68(4):260-74. DOI: 10.1093/cid/ciz076. PMID: 31222253.
24. Matsumura Y., Gotoh M., Muro K. et al. Phase I and pharmacokinetic study of MCC-465, a doxorubicin (DXR) encapsulated in PEG immunoliposome, in patients with metastatic stomach cancer. *Ann Oncol* 2004 15(3):517-25. DOI: 10.1093/annonc/mdh092. PMID: 14998859.
25. Monteiro L.O.F., Malachias A., Pound-Lana G. et al. Paclitaxel-loaded pH-sensitive liposome: new insights on structural and physicochemical characterization. *Langmuir* 2018 34(20):5728-37.
26. Shen Z., Fisher A., Liu W.K., Li Y. PEGylated "stealth" nanoparticles and liposomes. In: *Engineering of Biomaterials for Drug Delivery Systems: Beyond Polyethylene Glycol*. Woodhead Publishing Series in Biomaterials. Elsevier Inc, 2018 1-26. DOI: 10.1016/B978-0-08-101750-0.00001-5.
27. Olusanya T.O.B., Ahmad R.R.H., Ibegbu D.M. et al. Liposomal drug delivery systems and anticancer drugs. *Molecules* 2018 23(4):907. DOI: 10.3390/molecules23040907. PMID: 29662019.
28. Олтаржевская Н.Д., Кричевский Г.И., Коровина М.А. и др. Методы доставки лекарств при лечении онкологических заболеваний. *Biomedical Chemistry: Research and Methods* 2019(1):1-11. [Oltarzhevskaja N.D., Krichevskij G.I., Korovina M.A. et al. Methods of Delivery of Medications for the Treatment of Oncological Diseases. *Biomedical Chemistry: Research and Methods* 2019 2(1):1-11 (In Russ.)].
29. Nkanga C.I., Bapolisi A.M. Okafor N.I., Krause R.W.M. General Perception of Liposomes: Formation, Manufacturing and Applications. In: *Liposomes - Advances and Perspectives*. Ed. By A. Catala. IntechOpen: London, 2019. DOI: 10.5772/intechopen.84255.
30. Rideau E., Dimova R., Schwille P. et al. Liposomes and polymersomes: a comparative review towards cell mimicking. *Chem Soc Rev* 2018 47(23):8572-610. DOI: 10.1039/c8cs00162f. PMID: 30177983.
31. Dianat-Moghadam H., Heidarifard M., Jahanban-Esfahla R. et al. Cancer stem cells-emanated therapy resistance: implications for liposomal drug delivery systems. *J Control Release* 2018 288:6283. DOI: 10.1016/j.jconrel.2018.08.043. PMID: 30184466.
32. Gokce E.H., Korkmaz E., Tuncay-Tanriverdi S. et al. A comparative evaluation of coenzyme Q10-loaded liposomes and solid lipid nanoparticles as dermal antioxidant carriers. *Int J Nanomedicine* 2012 7:5109-17. DOI: 10.2147/IJN.S34921.
33. Szoka F., Papahadjopoulos D. Procedure for preparation of liposomes with large internal aqueous space and high capture by reverse phase. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1978 75:4194-8.
34. Brunner J., Skrabai P., Hauser H. Single bilayer vesicles prepared without sonication. *Physicochemical properties*. *Biochim Biophys Acta* 1976 455:322-31.
35. Новикова А.А., Кезимана П., Станисhevский Я.М. Методы получения липосом, используемых в качестве носителей лекарственных средств (обзор). Разработка и регистрация лекарственных средств 2017 2:134-8. [Novikova A.A., Kezimana P., Stanishevskiy Y.M. Methods of obtaining liposomes, used as drug delivery systems (review). *Razrabotka i Registratsia Lekarstvennikh Sredstv = Drug Development & Registration* 2017 (2): 134-8 (In Russ.)].